

Makalah Ilmiah Populer

Hubungan antara Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer Selama Operasi

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Harits Ahnaf Siregar / Elektro Mekanika / 032200016

Tanggal Pembuatan : 12 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.si., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**HUBUNGAN ANTARA LEVEL TANGKI REAKTOR DAN SUHU OUTLET PRIMER
SELAMA OPERASI**

Disusun oleh
Harits Ahnaf Siregar / Elektro Mekanika / 032200016

Tanggal Pembuatan Makalah : 12 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui pada:
21 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M. Si.
NIP. 19910104 201902 1 001

HUBUNGAN ANTARA LEVEL TANGKI REAKTOR DAN SUHU OUTLET PRIMER SELAMA OPERASI

CORRELATION BETWEEN REACTOR TANK LEVEL AND PRIMARY OUTLET TEMPERATURE DURING OPERATION

Harits Ahnaf Siregar

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Babarsari P.O.Box 6101 YKBB Yogyakarta 55281

E-mail korespondensi: haritssiregar03@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer Selama Operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara level tangki reaktor dan suhu outlet primer selama masa operasi reaktor riset Kartini. Level tangki berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem pendingin, sedangkan suhu outlet primer mencerminkan efisiensi perpindahan panas dari inti reaktor ke sistem pendingin. Data diperoleh melalui observasi langsung selama reaktor beroperasi dan dianalisis menggunakan uji normalitas, uji korelasi Spearman, serta analisis regresi linier. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara kedua variabel, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,382. Meskipun demikian, kekuatan hubungan tersebut tergolong rendah hingga sedang. Regresi linier menghasilkan persamaan $y = 0,8796x + 10,64$, dengan nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,2404$, yang mengindikasikan bahwa level tangki hanya menjelaskan sebagian kecil variasi suhu outlet primer. Temuan ini diperkuat oleh analisis grafik pada fase start-up dan shutdown, di mana nilai R^2 yang sangat rendah ($< 0,03$) menunjukkan bahwa hubungan antar variabel semakin melemah dalam kondisi transien. Oleh karena itu, meskipun level tangki memiliki pengaruh terhadap suhu outlet primer, variabel ini bukan satu-satunya faktor yang dominan. Penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel lain sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai performa termal sistem pendingin pada reaktor riset.

Kata kunci: Reaktor Kartini, Suhu Outlet Primer, Level Tangki Reaktor, Sistem Pendingin, Analisis Korelasi, Regresi Linier

ABSTRACT

CORRELATION BETWEEN REACTOR TANK LEVEL AND PRIMARY OUTLET TEMPERATURE DURING OPERATION. This study aims to analyze the relationship between reactor tank level and primary outlet temperature during the operation of the Kartini research reactor. The tank level plays a crucial role in maintaining the stability of the reactor's cooling system, while the outlet temperature reflects the effectiveness of heat transfer from the reactor core. The data were collected through direct observation during reactor operation and analyzed using normality tests, Spearman correlation, and linear regression analysis. The results show a statistically significant positive correlation between the two variables, with a correlation coefficient of 0.382. However, the strength of this relationship is categorized as low to moderate. The linear regression produced the equation $y = 0,8796x + 10,64$, with a coefficient of determination $R^2 = 0,2404$, indicating that the tank level accounts for only a portion of the variation in outlet temperature. This finding is supported by graphical analysis during start-up and shutdown phases, where very low R^2 values (< 0.03) suggest that the relationship weakens under transient conditions. Therefore, although the tank level has some influence on the primary outlet temperature, it is not the dominant factor. Further research is needed, incorporating additional variables, to gain a more comprehensive understanding of the thermal behavior of the reactor's cooling system.

Keywords: Kartini Research Reactor, Primary Outlet Temperature, Tank Level, Cooling System, Correlation Analysis, Linear Regression

PENDAHULUAN

Reaktor riset merupakan fasilitas nuklir yang dirancang untuk menunjang kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, produksi isotop radioaktif, serta pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi nuklir. Berbeda dengan reaktor tenaga yang berfungsi menghasilkan listrik, reaktor riset beroperasi pada daya rendah dan menawarkan fleksibilitas tinggi dalam konfigurasi eksperimen. Keberadaan reaktor riset sangat penting karena memungkinkan pengkajian berbagai aspek fisis dan keselamatan reaktor, serta penerapannya dalam bidang medis, industri, dan akademik [1].

Salah satu reaktor riset yang berperan penting di Indonesia adalah Reaktor Kartini yang berlokasi di Yogyakarta. Reaktor ini merupakan tipe TRIGA Mark II dengan kapasitas daya sebesar 100 kW yang dapat ditingkatkan hingga 250 kW. Reaktor Kartini dilengkapi dengan berbagai fasilitas eksperimen seperti beam port, sistem rabbit, dan rak putar (lazy susan), yang digunakan dalam berbagai aktivitas seperti analisis aktivasi neutron, radiografi neutron, serta penelitian dalam pengembangan terapi kanker berbasis BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). Selain mendukung kegiatan riset, reaktor ini juga menjadi sarana pelatihan bagi mahasiswa dan operator reaktor. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas performa sistem pendingin, pola sirkulasi air pendingin, serta distribusi suhu dalam kondisi operasi berbeda, khususnya pada saluran pendingin utama di sekitar teras reaktor.

Salah satu isu teknis yang penting untuk diteliti adalah korelasi antara level air dalam tangki reaktor dan suhu outlet dari sistem pendingin primer. Tinggi permukaan air dalam tangki reaktor sangat memengaruhi volume pendingin yang tersedia serta menentukan karakteristik sirkulasi fluida, terutama pada mode pendinginan alami. Sementara itu, suhu outlet primer mencerminkan efektivitas sistem dalam mengangkut panas dari teras reaktor ke luar sistem. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menyebabkan gangguan pada proses perpindahan panas, yang berpotensi menimbulkan kenaikan suhu berlebih, risiko terbentuknya gelembung uap (boiling), atau bahkan menurunnya performa pendinginan. Berdasarkan sejumlah studi eksperimental di Reaktor Kartini, diketahui bahwa variasi level cairan dapat berpengaruh signifikan terhadap stabilitas termohidraulik reaktor, terutama ketika beroperasi tanpa sirkulasi paksa [2].

METODOLOGI

Studi ini dilakukan dengan format non-eksperimen observasional korelasional, bertujuan untuk menguji hubungan antara Level Tangki Reaktor dan Primary Outlet Temperature, serta peran Power NP1000 sebagai pengganggu potensial. Data diambil secara kontinu selama periode operasi, kemudian dimasukkan ke dalam SPSS. Analisis dimulai dengan mengecek normalitas data menggunakan Explore (Analyze → Descriptive Statistics → Explore) dengan opsi grafik Q-Q dan uji Shapiro–Wilk. Karena kedua variabel ditemukan tidak berdistribusi normal ($p < 0,001$), maka korelasi linier Pearson tidak dapat digunakan dan digantikan dengan korelasi Spearman-metode non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal dan tahan terhadap nilai ekstrim.

Selanjutnya, korelasi Spearman dijalankan dengan memasukkan variabel Level Tangki, Primary Outlet Temperature, dan Power NP1000. Hasil menunjukkan adanya hubungan monotonik positif yang signifikan antara suhu outlet dengan level tangki ($\rho \approx 0,382$; $p < 0,001$) serta korelasi yang lebih lemah tapi signifikan antara NP1000 dengan kedua variabel lainnya ($\rho \approx 0,126$ dan $\rho \approx 0,163$; $p < 0,001$).

Untuk mengevaluasi apakah suhu tetap mempengaruhi level setelah dikontrol NP1000, selanjutnya dilakukan regresi linier berganda menjadikan Level Tangki sebagai variabel dependen dan kedua variabel lainnya sebagai prediktor. Model ini diuji atas asumsi klasiknya: normalitas residual (dengan bubuhkan simulasi Save → Standardized residuals; uji Shapiro–Wilk dan plot Q-Q), homoskedastisitas (inspeksi plot residual), serta multikolinearitas (indikator VIF < 10). Jika asumsi tidak terpenuhi, dipertimbangkan transformasi data seperti log atau square-root atau penyesuaian model alternatif seperti robust regression.

Dengan prosedur ini, metode penelitian menjamin interpretasi hubungan yang lebih valid dan terkontrol. Kesimpulan didasarkan pada analisis statistik yang tepat mempertimbangkan distribusi data dan potensi variabel pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Normalitas Data Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Statistic	df	Sig.	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
Level Tangki Reaktor	0.492	3341	0.000	0.388	3341	0.000
Suhu Outlet Primer	0.500	3341	0.000	0.393	3341	0.000

Sebelum dilakukan analisis korelasi antara variabel Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk menentukan apakah data dari kedua variabel berdistribusi normal. Uji ini menggunakan dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hasil kedua uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk masing-masing variabel adalah 0.000, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal, sehingga metode analisis yang digunakan selanjutnya adalah uji korelasi non-parametrik, yaitu Spearman's rho.

Tabel 2. Uji Korelasi Spearman antara Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer

Variabel	Level Tangki Reaktor	Suhu Outlet Primer
Level Tangki Reaktor	1.000	0.382**
Suhu Outlet Primer	0.382**	1.000
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000
N	3341	3341

Hasil dari uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi sebesar 0.382 dengan tingkat signifikansi 0.000 ($p < 0,01$). Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara Level Tangki Reaktor dan Suhu Outlet Primer. Dengan kata lain, peningkatan level tangki cenderung diikuti oleh peningkatan suhu pada outlet primer. Namun demikian, nilai koefisien yang berada pada kisaran 0.3–0.5 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan ini tergolong lemah hingga sedang, yang berarti hubungan tersebut tidak bersifat kuat.

Gambar 1. Grafik Start-Up sampai Operasi Normal

Pada fase *start-up hingga mencapai kondisi operasi normal*, pola hubungan antara level tangki reaktor dan suhu outlet primer menunjukkan kecenderungan positif, tetapi sangat lemah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier $y = 0,0702x + 25,793$, diketahui bahwa setiap kenaikan 1 cm pada level tangki hanya berdampak pada kenaikan suhu outlet sekitar 0,0720 °C. Namun, nilai koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil yaitu sebesar 0,0038, menunjukkan bahwa kurang dari 1% variasi suhu outlet dapat dijelaskan oleh perubahan level tangki. Sebaran data yang acak dan tidak membentuk pola linier yang jelas mengindikasikan bahwa selama tahap awal operasi reaktor, suhu outlet lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti peningkatan daya reaktor yang belum stabil, fluktuasi laju aliran pendingin, serta kondisi perpindahan panas yang masih belum optimal.

Gambar 2. Grafik Operasi Normal sampai Shutdown

Berdasarkan Sementara itu, pada fase operasi normal hingga shutdown, hubungan antara level tangki dan suhu outlet juga menunjukkan kecenderungan positif, namun tetap tergolong lemah. Persamaan regresi linier yang diperoleh adalah $y = 0,0713x + 26,595$, dengan nilai R^2 sebesar 0,0298. Ini berarti hanya sekitar 3% variasi suhu outlet yang dapat dijelaskan oleh perubahan level tangki. Sebaran data yang cukup menyebar di sekitar garis regresi memperkuat bahwa hubungan linier antara kedua variabel tidak signifikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh dominasi faktor lain menjelang proses shutdown, seperti penurunan daya reaktor, perubahan aliran pendingin, dan intervensi sistem kontrol otomatis, yang lebih besar pengaruhnya terhadap suhu dibandingkan dengan level tangki itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun terdapat pola hubungan, level tangki tidak dapat dijadikan acuan utama dalam memprediksi suhu outlet pada kedua fase ini.

Secara keseluruhan, kedua grafik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif antara level tangki dan suhu outlet primer, namun hubungan tersebut sangat lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama untuk memprediksi suhu outlet, terutama selama fase transien reaktor. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang melibatkan variabel-variabel lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap perilaku termal sistem pendingin reaktor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara level tangki reaktor dan suhu outlet primer selama reaktor beroperasi. Meskipun demikian, kekuatan hubungan tersebut berada pada kategori lemah hingga sedang. Uji korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,382 dengan signifikansi 0,000, yang mengindikasikan bahwa kenaikan level tangki cenderung diikuti oleh peningkatan suhu outlet primer. Namun, hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa hanya sekitar 24% variasi suhu outlet dapat dijelaskan oleh perubahan level tangki, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti daya reaktor, laju aliran fluida pendingin, dan efisiensi perpindahan panas. Pada fase transien seperti saat start-up dan menjelang shutdown, kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut bahkan lebih rendah, ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang sangat kecil ($R^2 < 0,03$). Temuan ini mengisyaratkan bahwa level tangki bukan merupakan variabel utama yang mengendalikan suhu outlet primer dalam berbagai kondisi operasi reaktor. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika termal sistem pendingin primer reaktor riset..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian/makalah ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rio Natanael Wijaya, S.Si., M.Si. atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian/penulisan makalah ini.
2. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, atas bantuan pendanaan/fasilitas/data yang memungkinkan penelitian/makalah ini dapat terlaksana.

3. Dita Eka Puspitasari atas bantuan dan dukungannya selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.
4. Koniko, Aqil, dan Teman-teman lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Makalah ini.
5. Terima kasih juga kepada orang tua dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan kontribusinya dalam penelitian/makalah ini.

Semoga penelitian/makalah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang Reaktor Riset.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Atomic Energy Agency. (2004). *Research reactors: Purpose and future*. Vienna: IAEA.
- [2] Purwanto, J. D., Sugeng, E., & Lestari, D. (2014). Influence of water level on primary outlet temperature in Kartini research reactor during operation [Internal technical report]. BATAN—PTAPB.Corder, G. W., & Foreman, D. I. (2014). *Nonparametric Statistics: A Step-by-step Approach*. Wiley.
- [3] Maya-Rodriguez, M. C., Carvajal-Mariscal, I., López-Muñoz, R., Lopez-Pacheco, M. A., & Tolentino-Eslava, R. (2023). Temperature control of a chemical reactor based on neuro-fuzzy tuned with a metaheuristic technique to improve biodiesel production. *Energies*, 16(17), 6187.
- [4] Wang, J., Chen, W., Li, Y., Xu, J., Yu, W., & Ray, A. K. (2021). Multi-objective optimizations of non-isothermal simulated moving bed reactor: Parametric analyses. *Processes*, 9(2), 360.
- [5] Zhou, Y., Shi, Q., Huang, Z., Liao, Z., & Wang, J. (2016). Realization and control of multiple temperature zones in liquid-containing gas–solid fluidized bed reactor. *AIChE Journal*, 62(5), 1454–1466.
- [6] Yoshida, M., & Matsumoto, S. (1998). Control of axial temperature distribution in a packed-bed reactor. *Journal of Chemical Engineering of Japan*, 31(3), 381–390.
- [7] Brunner, A. M., Smith, M. A., & Jones, P. R. (2022). Regression models utilization to the underground temperature determination at coal energy conversion. *Energies*, 14(17), 5444.
- [8] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*. (as cited in Wikipedia)
- [9] International Atomic Energy Agency. (2017). *TRIGA Kartini reactor for education and training* [Technical report]. Vienna: IAEA.
- [10] Riyono, B., Pulungan, R., Dharmawan, A., & Antariksawan, A. R. (2022). Experimental study of natural circulation in Kartini reactor core: Effect of primary flow rate and power. *Applied Thermal Engineering*, 213, Article 113674.
- [11] Sadewo, P. H., & Wahyono, P. I. (2020). Safety analysis of neutron interaction with material practicum module for the Kartini Internet Reactor Laboratory. *Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir Tri Dasa Mega*, 22(3), 104–110.